

A ATUAÇÃO DO INTÉRPRETE DE LIBRAS EM TURMAS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM CASTANHAL-PA

Mara Cristina Lopes Silva Araújo (UFPA)¹

Edineia do Socorro Araújo da Silva (FAPAN)²

Carlos Dyego Batista da Silva (UFPA)³

Pedro Henrique Paixão Araújo (UNOPAR)⁴

Rubens Alexandre de Oliveira Faro (UFPA)⁵

Eixo Temático: 20. Práticas de inclusão escolar na educação básica

Categoria: Comunicação Oral

RESUMO:

O presente trabalho objetiva descrever as especificidades da atuação do intérprete de Libras em turmas do ensino fundamental de uma escola pública localizada no município de Castanha/PA. Desta forma, inicialmente foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico, composta por contribuições de teóricas. A abordagem metodológica foi qualitativa, pois não utilizamos dados estatísticos. Por meio deste procedimento buscamos compreender como o trabalho do intérprete de Libras é realizado, com isso, dando suporte ao processo de inclusão de indivíduos surdos. A experiência obtida durante o período da pesquisa possibilitou uma melhor apreensão da realidade da inclusão de crianças surdas na respectiva instituição de ensino visto que, até o presente momento, o nosso olhar com relação ao tratamento dado a esta categoria de sujeitos, estava baseado apenas em elementos teóricos, não conhecendo a fundo a realidade da prática dos profissionais tradutores intérpretes de Libras.

PALAVRAS-CHAVE: Intérprete de Libras. Inclusão. Aluno Surdo.

¹ Tecnóloga em Gestão de RH pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR); Pedagoga pela Universidade Federal do Pará (UFPA); Esp. em AEE pela Faculdade Pan Americana (FAPAN); E-mail: chrysty.rh@gmail.com.

² Pedagoga pela Universidade Federal do Pará (UFPA); Pós Graduanda em Libras pela FAPAN; E-mail: edineiaaraujos@gmail.com.

³ Discente de Letras Espanhol pela Universidade Federal do Pará (UFPA); e-mail: cdyeggo13@gmail.com.

⁴ Discente de Educação Física pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR); E-mail: pedro.edfisica15@gmail.com.

⁵ Prof. Esp. da Universidade Federal do Pará (UFPA); Esp. em LIBRAS - Faculdade Montenegro (Polo Pará), Graduado em LETRAS/LIBRAS - Universidade Federal de Santa Catarina (Polo UEPA); Graduado em Pedagogia - Universidade Estadual do Vale Acara (UVA); Instrutor de LIBRAS pelo PROLIBRAS/MEC; E-mail: rubfaro@hotmail.com.

1- INTRODUÇÃO

O presente trabalho, vem ressaltar sobre a atuação do profissional intérprete nas salas de aula, sabendo que houve um processo histórico para que hoje o intérprete atuasse de maneira regularizada no ambiente escolar, que surgiu com o direito da inclusão do aluno surdo na escola. Então, torna-se relevante que tenhamos como objetivo analisar a atuação do intérprete de Libras. Para isso, analisaremos a atuação destes, em turmas de uma escola municipal de Castanhal – PA.

Para que o objetivo fosse alcançado, utilizamos a abordagem metodológica qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994), pois não foram utilizados dados estatísticos.

As informações foram colhidas por meio do questionário, com perguntas abertas e fechadas, o qual continha 10 perguntas e visava coletar dados a respeito da realidade da prática dos intérpretes de Libras. Cabe destacar que a instituição de ensino abordada neste relato, e os intérpretes entrevistados serão aqui mantidos em sigilo, optando pela utilização das nomenclaturas “ENTREVISTADO A”, “ENTREVISTADO B” e “ENTREVISTADO C”.

As pesquisas bibliográficas que serviram de base para a produção deste artigo, foram os seguintes autores Brasil (2002), Brasil (2004), Brasil (2005), Skliar (2005), Ribeiro (2005), entre outros.

Deste modo, tem-se como questão problemática da pesquisa: Como ocorre a atuação do intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) em turmas de uma escola municipal em Castanhal- PA?

Para que melhor seja compreendido, o trabalho foi dividido inicialmente em revisão bibliográfica com o tópico: *A educação como direito*, que vem falar sobre as lutas que foram realizadas para que a inclusão dos surdos tornassem direito social. E o subtópico: *O intérprete dentro do contexto escolar*, o qual ressalta aspectos a respeito do intérprete, bem como sua formação, as éticas que ele precisa ter para atuar nessa profissão, entre outras informações relevantes.

Em seguida, foi realizada uma caracterização do ambiente da pesquisa, do sujeito, procedimento metodológico da pesquisa e os instrumentos utilizados na realização da presente pesquisa.

Para finalizar, explanamos a análise dos dados coletados, sendo que foram divididas em: i. Pequenos relatos sobre a experiência profissional, ii. A quantidade de alunos que são atendidos por eles nas turmas que atuam, iii. Sobre a questão do acesso previamente aos conteúdos ministrados pelo outro professor e por fim, iv. As principais dificuldades encontradas com relação ao trabalho realizado juntamente com os professores regentes da turma.

Desta forma, entendemos que o intérprete de língua de sinais é a pessoa que, sendo fluente em língua de sinais com competências e habilidades tradutoras. Possuindo capacidade de traduzir/verter em tempo real (interpretação simultânea) ou com pequeno lapso de tempo (interpretação consecutiva) uma língua sinalizada para uma língua oral (falada) ou vice-versa (FILIETAZ, 2008).

Ainda segundo Filietaz (2008) a relevância do trabalho do intérprete vem sendo reconhecida e sua formação priorizada, de forma a preparar adequadamente profissionais competentes e habilitados para o exercício da função. Deste modo, vale ressaltar que à atuação como intérprete, depende, porém, do conhecimento prévio dos conteúdos, facilitando e melhorando sua performance.

2- A EDUCAÇÃO COMO DIREITO

Na atual conjuntura social, antigas maneiras e formas de compreensão e representação do diferente, ainda permanecem engessadas na consciência de grande parcela da sociedade. De acordo com Schewinsky (2004, p. 8):

[...] o tratamento, muitas vezes taxativo, dado pela população aos portadores de necessidades especiais demonstra um olhar preconceituoso e excludente, advindo de muitos séculos atrás, nesse sentido a crueldade e o preconceito eram as principais características deste período histórico.

Segundo a Constituição Brasileira⁶, é terminantemente proibida qualquer forma de ação discriminatória em relação à cor, sexo, raça ou integridade física com imposição de sanções a quem a deixar de cumprir. Todavia, vale ressaltar que o não cumprimento dessas leis, estabelecidas pela constituição, tornou-se numa realidade existente em muitas escolas, principalmente as instituições públicas de ensino.

Cabe destacar, que todas essas iniciativas ocorridas da década de 1980, tanto no território nacional quanto nos países desenvolvidos, foram inspirados nos princípios, práticas e nas políticas estabelecidas na Declaração de Salamanca⁷, a qual propõe que:

[...]toda criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhes são próprios. [...] As pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter acesso às escolas comuns que deverão integrá-las numa pedagogia centralizada na criança capaz de atender a essas necessidades (UNESCO, 1994, p. 1).

Embora exista uma legislação que ampare os direitos das pessoas com deficiência, ainda é evidente uma distância considerável entre a teoria explícitas no papel e a realidade do serviço público prestado a comunidade escolar. A luta se dá no campo das políticas públicas, no intuito de assegurar, de fato e de direito, uma educação inclusiva. Diante desse contexto:

(Re) significar o “outro excluído” é, pois, um exercício que não pode e não deve isentar ninguém. Como nos ensinou Paulo Freire, a libertação dos “oprimidos” implica necessariamente na libertação dos “opressores”; ou seja, o que importa, na verdade, é a ruptura e a superação das velhas práticas da opressão (NETO apud MARQUES, C., 2008).

⁶ 1989 – Lei nº 7.853/89 Define como crime recusar, suspender, adiar, cancelar ou extinguir a matrícula de um estudante por causa de sua deficiência, em qualquer curso ou nível de ensino, seja ele da rede pública ou privada.

⁷ A cidade de Salamanca, localizada na Espanha, recebeu em julho de 1994, a Conferência Internacional sobre Necessidades Educativas Especiais. Este evento foi organizado pelo governo espanhol em articulação com a UNESCO. Cabe destacar, que participaram da conferência 300 participantes originários de 92 países e 25 organizações internacionais. O evento teve como pauta, temáticas ligadas aos princípios, as políticas, as práticas e a definição de um quadro específico de atuação no campo das necessidades especiais.

Por outro lado, existem casos que são uma exceção. Muitas escolas tem feito a diferença demonstrando comprometimento com a educação de crianças portadoras de necessidades especiais e fazendo o possível para possibilitar a integração dessas crianças ao convívio social.

Nesse pensar, fica claro que a escola tem papel fundamental na formação dos sujeitos em todos os seus aspectos. Se tornando um lugar de aprendizagem, de diferenças e de trocas de conhecimento, precisando, portanto atender a todos sem qualquer forma de discriminação, afim de não promover fracassos e exclusões. (CARVALHO, 2004).

2.1. O INTÉRPRETE DENTRO DO CONTEXTO ESCOLAR

No Brasil, a presença do intérprete veio mais tardia, e recebeu influências de outros países. Teve seu início por volta dos anos 80, segundo Brasil (2004), em trabalhos religiosos.

Com a presença do aluno surdo em sala de aula, percebe-se a necessidade de um intérprete para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Então no Brasil é aprovada a lei de nº 12.319, de 1º de Setembro de 2010 (BRASIL, 2010), que regulamenta profissão de tradutor e intérprete de Libras. E isso foi uma grande conquista para as pessoas que estavam envolvidas nessa busca pela melhoria da comunicação dos surdos em nossa sociedade.

É o que nos afirma o Art. 2º dessa lei, quando nos diz que, “o tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 2 (duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa”.

Para que a profissão de intérprete seja exercida, é necessário que haja uma formação específica, diante desta questão o Art. 4º da lei de nº 12.319 nos afirma que:

- A formação profissional do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, em nível médio, deve ser realizada por meio de:
- I - cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os credenciou;
 - II - cursos de extensão universitária; e

III - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação.

Desta forma, o intérprete é um profissional essencial para a realização da interpretação entre a língua falada e a sinalizada e vice-versa, ele também possui suas normas e éticas para que assim seja regulamentada e respeitada.

Brasil (2004, p. 28) nos apontar quais são essas éticas que regem a profissão do intérprete de Língua Brasileira de Sinais:

a) confiabilidade (sigilo profissional); b) imparcialidade (o intérprete deve ser neutro e não interferir com opiniões próprias); c) discrição (o intérprete deve estabelecer limites no seu envolvimento durante a atuação); d) distância profissional (o profissional intérprete e sua vida pessoal são separados); e) fidelidade (a interpretação deve ser fiel, o intérprete não pode alterar a informação por querer ajudar ou ter opiniões a respeito de algum assunto, o objetivo da interpretação é passar o que realmente foi dito).

Portanto, podemos compreender que essa profissão requer muita responsabilidade e ética visto que, precisa sempre manter-se imparcial na sua interpretação, mesmo que possua sua opinião a respeito do que está sendo traduzido, é também necessário que o profissional seja bem instruído, para que não venha ser prejudicada nenhuma das partes que compõem a tradução a qual se encontra atuando.

Algo que se apresenta bastante recorrente como dificuldade do profissional intérprete é quando o surdo desconhece ou não domina a Língua de Sinais, gerando problemas na comunicação, tornando incompreensível a interpretação do que está sendo discutido.

Para que fique mais explícito a respeito do que foi citado acima, Brasil (2004, p. 28), explana alguns dos reflexos do aluno surdo na sociedade, sendo eles:

a) os surdos não participam de vários tipos de atividades (sociais, educacionais, culturais e políticas); b) os surdos não conseguem avançar em termos educacionais; c) os surdos ficam desmotivados a participarem de encontros, reuniões, etc.

Esses reflexos negativos que foram citados, não competem ao intérprete tentar sanar, pois o papel do tradutor é fazer a tradução e não ensinar os sinais e suas formas adequadas de serem usadas. Porém estes reflexos dificultam o trabalho deste profissional ao se deparar com uma pessoa surda que apresente dificuldades de comunicação.

Desta forma, mesmo com a sociedade sendo democrática, os surdos que não dominam a sua língua vernácula, não tem “voz” para participarem das discussões realizadas em sala de aula ou em qualquer lugar da comunidade, haja vista que sua participação é de extrema importância para sua interação social.

3 PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DOS DADOS

3.1 ÁREA DE ESTUDO

A presente pesquisa foi realizada na cidade de Castanhal, que fica localizada a 68 km da capital Belém, no Estado do Pará. Atualmente a cidade apresenta uma população estimada em 189.784 habitantes segundo dados do IBGE de 2015.

3.2 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA

O procedimento metodológico adotado neste trabalho envolveu uma investigação bibliográfica e de campo. O desenvolvimento deste, consistiu na leitura de autores que desenvolveram pesquisas sobre a temática, com o intuito de embasar teoricamente este trabalho.

A pesquisa foi realizada em uma escola municipal, ela teve início no mês de março com um diálogo com a diretora responsável pela escola para a obtenção de informações sobre o quadro funcional, o número de alunos, a estrutura física da escola e o número de intérpretes atuantes na instituição, a pesquisa findou no mês de abril.

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA

Para a presente pesquisa foi escolhido os intérpretes de Libras de uma escola municipal da cidade de Castanhal (PA), a mesma é referência em

atendimento a alunos com deficiência, os mesmos atuam em turmas no ensino fundamental nos turnos da manhã e tarde.

3.4 INSTRUMENTO UTILIZADO PARA COLETA DE DADOS

A técnica de coleta de dados utilizada foi questionário que pode ser definido, segundo Gil (2008, p.128), como “um instrumento de pesquisa constituído por um conjunto de perguntas que são submetidas a um grupo pessoas, com o intuito de obter informações acerca de assuntos de natureza social, econômica, familiar, profissional e outros”.

3.5 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS

Os intérpretes entrevistados possuem especialização em educação especial e Libras. Trabalharam anteriormente na educação infantil e no ensino fundamental antes de atuarem como intérpretes de Libras. Os intérpretes nos relataram que no início não tinham experiência nenhuma em interpretação; mas que aceitaram o desafio por curiosidade e para descobrir se realmente tinha identificação com essa área educacional.

Segundo os entrevistados, essa experiência foi positiva, mas no início encontraram muitas dificuldades, pois eles tinham que habituar as crianças e muitas delas ainda não sabiam Libras. De acordo com eles:

ENTREVISTADO A: No começo, eu usava gestos e mímicas, pois quando usava a língua de sinais percebia que eles não me entendiam.

ENTREVISTADO B: Meu aluno usava sinais que eu não conhecia, fui procurar saber com a família, e descobrir que nem ele e nem a família sabiam o que era Libras.

ENTREVISTADO C: Para mim foi complicado, o meu aluno não sabia sinais e com isso passava a aula toda gesticulando.

Os alunos surdos atendidos pelos intérpretes totalizam 7 alunos, mas cada um em suas turmas. Desse modo, foi perguntado aos intérpretes, com quantos alunos eles trabalhavam em sala de aula, qual o período e série. Os mesmos responderam:

ENTREVISTADO A: Eu trabalho no turno da manhã, tenho 3 alunos surdos e estou na turma do 3º ano.

ENTREVISTADO B: Trabalho à tarde, tenho 2 alunos surdos e fico na turma do 5º ano.

ENTREVISTADO C: Eu trabalho à tarde, tenho 2 alunos surdos e atualmente estou na turma do 4º ano.

No momento de elaboração das estratégias de intervenção pedagógica nas turmas é indispensável à utilização de um plano de ensino específico para estas turmas. Com relação a este componente pedagógico foi perguntado aos intérpretes como eram realizados as preparações dos conteúdos e se eles tinham acesso aos assuntos com antecedência. Eles responderam da seguinte maneira:

ENTREVISTADO A: Bem, os planos de aula é a professora quem faz, no entanto, no que se refere ao aluno surdo, sou responsável por fazer a adaptação dos conteúdos para eles.

ENTREVISTADO B: A professora é quem organiza os planos de aula, e geralmente não tenho acesso, o que sei é os dias de cada aula, mas com relação aos conteúdos só tenho acesso na hora da aula.

ENTREVISTADO C: Não tenho acesso aos conteúdos, somente quando chego na sala, e isso só quando ela começa a escrever no quadro.

Nesse sentido, foi perguntado quais as dificuldades sentiam quando não tinham acesso aos conteúdos, com relação a este aspecto do trabalho os intérpretes fizeram as seguintes considerações:

ENTREVISTADO A: Tenho dificuldades porque alguns assuntos não lembro bem, e algumas vezes os alunos surdos me perguntam e às vezes não sei.

ENTREVISTADO B: As dificuldades que tenho é com relação a algumas palavras que não sei o sinal, o que muitas vezes acabo fazendo só datilografia durante a aula.

ENTREVISTADO C: Minhas dificuldades estão relacionadas aos conteúdos, muitos desses são complexos, além dos professores falarem muito rápido. Com isso dificultando minha atuação.

Uma das diferenças que os intérpretes observaram em suas atuações foi o trabalho que deve ser feito em conjunto com outros professores das turmas e também as adaptações que devem ser feitas no conteúdo e nas atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. Com relação a este quesito, nos foi relatado o seguinte:

ENTREVISTADO A: {...} a gente tem que trabalhar sempre em conjunto se não, não dá certo essa parceria. Então para os alunos estarem em sala de aula, é necessário uma atividade diferenciada, porque se não for uma atividade diferenciada do que estão acostumados não dá certo.

ENTREVISTADO B: o trabalho em conjunto é essencial em qualquer lugar, aqui por se tratar de um público bem específico, se faz ainda mais necessário, vivemos no momento de inclusão.

ENTREVISTADO C: Os professores de sala muita das vezes, falam você é professor desse aluno, deixando a meus cuidados o processo de ensino e aprendizagem.

Entretanto, o que mais chamou nossa atenção foi o interesse que os intérpretes demonstraram pelos alunos. A relação de comprometimento e cordialidade existente entre os sujeitos que compunham a sala de aula (intérprete-aluno) era notável. Em nenhum momento os intérpretes se dirigiram aos alunos como se esse fosse incapaz de realizar sozinho alguma tarefa, pois inclusão não implica superproteção.

A concepção de inclusão, de acordo com Ribeiro (2005, p. 128):

Refere-se ao usufruto dos mesmos benefícios (...). Consiste em focalizar as atenções para as semelhanças, potencialidades, capacidades e possibilidades e não só para as diferenças, dificuldades, limites ou carências (...). Significa que essas últimas devem ser não ignoradas mas consideradas em suas devidas proporções.

A ideia de incapacidade que muitas pessoas possuem com relação a criança surda constitui-se numa herança cultural que precisa ser superada. Tais concepções podem trazer resultados negativos ao fazer com que essas crianças internalizem um sentimento de desmotivação e conformismo com a realidade aceitando a possibilidade de sua não integração ao convívio social, o qual é um direito de todos.

Neste sentido, Ribeiro (2005, p.127) afirma que:

O processo de integração (...). Supõe comunicação e participação social legitimadas pelo grupo. Supõe respeito a individualidade de cada membro do grupo e avaliação constante dos resultados (...). Supõe o querer conhecer o outro e reconhecer que se pode enriquecer convivendo com aquele que é diferente. Supõe o sair de si mesmo.

Um ponto importante a ser observado durante o tempo da pesquisa e que, portanto, deve ser levado em consideração diz respeito ao trabalho em conjunto, algumas vezes, realizado entre os professores e os intérpretes das turmas regulares. As turmas comuns não deixaram de receber alunos com necessidades especiais.

A integração desses alunos especiais ao grupo de crianças “ditas normais” ocorre naturalmente e também sem nenhuma forma de resistência por parte de algum professor, diferentemente do que ocorre em muitas escolas que se negam a realizar tal atendimento.

A realidade do intérprete de Libras é marcada por muito trabalho, pois requer desse sujeito dinamicidade, abertura ao novo e aos desafios do cotidiano, que não são poucos, além de criatividade. Durante a visita percebemos como os alunos com surdez eram carinhosos, mas também haviam dias de estarem irritados, isso requer do intérprete e do professor de sala compreensão para lidar com essas situações.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conhecimento da realidade escolar torna-se possível a partir do momento que ultrapassamos as barreiras físicas da sala de aula e passamos a vivenciar, juntamente com os representantes da comunidade escolar, os inúmeros desafios existentes no campo da educação em especial, a inclusiva. No entanto, apesar de significativos avanços, muitas coisas ainda precisam ser feitas para que todas as instituições escolares abracem esta causa e assumam o compromisso de tornar a educação acessível a todos os indivíduos indistintamente.

Sabendo que a escola tem uma função primordial na formação do ser humano, e que é nela que se pode vivenciar experiências e proporcionar

aprendizagens tanto em conteúdos curriculares, quanto em trocas de saberes prévios entre todos os que participam desse processo. Percebe-se então que é nesse estabelecimento educacional que a inclusão dos surdos deve acontecer com mais precisão, para que o surdo sinta-se um aluno o qual a escola tem preocupação com sua participação ativa nas aulas e outras atividades que ocorrem em seu interior.

Pode-se perceber, para que esse aluno surdo esteja em sala de aula incluído, é necessário a presença de um intérprete de Libras, porém somente ter esse profissional não é suficiente visto que, são encontradas muitas dificuldades na execução do seu trabalho, que vem desde a falta de domínio da Língua Brasileira de Sinais pelo surdo, até a falta de sensibilidade por meio da professora regente da turma, que não tem interesse de estar socializando os conteúdos de suas aulas com o tradutor.

Portanto, garantir um atendimento educacional especializado de qualidade é um direito estabelecido pela constituição. E ter esse direito não apenas assegurado, mas também respeitado pelo poder público seria o mínimo a ser feito, pois, os sujeitos portadores de necessidades especiais, já terem passado por todo tipo de preconceito, sofrimento, e descaso ao longo da história.

Por fim, apesar dos surdos terem conquistado seus direitos de inclusão nas escolas regulares e de terem intérprete para mediar a comunicação, muito ainda precisa ser pensado a respeito de como está ocorrendo essa inclusão social do surdo na sala de aula e de quais as condições são dadas para que o tradutor trabalhe, pois enquanto não forem atendidas as necessidades de ambos, não ocorrerão muitos êxitos na escolarização.

5. REFERÊNCIAS

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. - **Características da investigação qualitativa**. In: *Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos*. Porto, Porto Editora, 1994. p.47- 51

BRASIL. **Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais /LIBRAS. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>. Acesso em: 23 de abril de 2016.

BRASIL. **Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002.** Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e dá outras providências. Brasília, 2002. Disponível em: <www.mec.gov.br/seesp> Acesso em: 28 de março de 2016.

BRASIL. **Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010.** Diário Oficial da União (Brasília, DF), 02 set 2010.

BRASIL. **O tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais e língua portuguesa** / Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos - Brasília: MEC; SEESP, 2004.

CARVALHO, R. E. **Educação Inclusiva com os Pingos nos Is.** Porto Alegre: Mediação, 2004.

FILIETAZ, M. R. P. **Atuação do Tradutor Intérprete de Língua de Sinais/ Língua Portuguesa no IES.** Disponível em: http://www.uel.br/eventos/seminariosurdez/pages/arquivos/palestra_mesa_03_01.pdf. Acesso em: 05 de fev. de 2016.

MARQUES, L. P.; MARQUES, C. A. **(Re)significando o outro.** Juiz de Fora: Editora UFJF, 2008.

NETO, W.; CHAVEIRO, E. **Corporeidade, Potência e Representação.** Disponível em: < http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2010/docs_pdf/eixo_4/abep2010_2497.pdf> Acesso em 06 de agosto de 2016.

RIBEIRO, M. J. L. **Formação de professores: Conhecendo as Formas de Organização Curricular das Especializações as Necessidades do Professor para a Prática de uma Educação Inclusiva.** São Paulo, 2005. Tese (Doutoramento em Educação) Universidade de São Paulo.

SCHEWINSKY, S. R. **A barbárie do preconceito contra o deficiente – todos - somos vítimas.** ACTA FISIÁTR. 2004.

SKLIAR, C. **A Surdez, um olhar sobre as diferenças.** 3ª edição; ed. Mediação – Porto Alegre – RS – 2005.

UNESCO. **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais.** Brasília, CORDE, 1994.